
Mais que uma metodologia auxiliar: Contribuições dos Sistemas de Informações Geográficas para a compreensão do sítio arqueológico do Algar da Água

Alexandre Roberto Peixe¹, Alexandra Figueiredo², Cláudio Monteiro³,
Anderson Tognoli⁴

1. CAA Portugal. R. Des. Isaías Beviláqua, 103 ap.14, 80.430-040. Curitiba/PR (Brasil).

Email: alexandre.rp@gmail.com

2. LABACPS-IPT, Instituto Politécnico de Tomar, Centro de Geociências da Universidade de Coimbra (FCT). R. da Fonte 28A, 2300-024 Junceira- Tomar (Portugal). Email: alexfiga@ipt.pt

3. CAA Portugal. R. da Fonte 28A, 2300-024 Junceira- Tomar

(Portugal). Email: claudio.monteiro.cr@gmail.com

4. CAA Portugal/ Doutorando MAE-USP. R. Francisco Ferreira Alves, 210, 13.835-000 Centro

Conchal-SP (Brasil). Email: ar.tognoli@gmail.com

Resumo:

O presente artigo pretende expor uma abordagem integrada ao estudo de um sítio arqueológico por meio do uso dos sistemas de informação geográfica (SIG) como contribuição para um melhor entendimento da ocupação humana do local. O sítio estudado, o Algar da Água, é uma cavidade natural localizada em Alvaiázere, centro de Portugal. Nele foram registrados dois grandes momentos de ocupação, o primeiro integrado na Pré-história recente/Proto-história e o segundo no período Clássico/Medieval. Neste artigo pretende-se apresentar como os sistemas de informação geográfico podem auxiliar a condução metodológica dos trabalhos e das análises, tendo por base o exemplo do Algar da Água. A metodologia desenvolvida em campo iniciou-se pelo levantamento topográfico, que resultou na planta da cavidade e no modelo digital do terreno (MNT). A partir do MNT, foram calculadas linhas de perfil topográfico que contribuíram para um melhor planejamento do processo de escavação. Elas proporcionaram pistas dos possíveis eixos de hidroturbação e sedimentação no interior da gruta, reforçando as impressões coletadas visualmente. Todas as unidades estratigráficas (UE) foram vetorizadas de modo a retratar as diversas dimensões temporais e as relações entre as diferentes estruturas encontradas. Das principais estruturas antrópicas encontradas no sítio, destacamos no artigo a sequência de trêslareiras, trabalhadas individualmente numa visão sincrônica e diacrônica. Esta análise garantiu uma percepção mais eficiente do espaço e uma melhor conexão visual-interpretativa dos eventos ocorridos. Os resultados da escavação do Algar da Água também demonstram algumas das potencialidades do uso dos SIG em arqueologia. A possibilidade de gerar respostas visuais por meio de imagens, mapas e esquemas abrem a possibilidade de mapear não só a forma de ocupação, mas também o deslocamento dela *intrasite* ao longo do tempo. Da mesma maneira, a distribuição de frequência espacial dos achados é uma solução vantajosa em sítios onde não é possível, ou prático o georreferenciamento individual da totalidade dos vestígios. A associação dos materiais a uma UE e quadrícula permite revelar onde o maior número de achados está concentrado, indicar comportamentos e auxiliar a interpretação de estruturas e contextos. No texto ainda demonstraremos como a geração de linhas de perfil topográfico tanto pode indicar previamente os eixos de possíveis perturbações do registro arqueológico em cavidades, quanto correlacioná-las aos achados de modo a avaliar o impacto dessas perturbações sobre as estruturas enterradas. Estas, apesar de exigirem um levantamento

completo da área a ser escavada e estarem sujeitas a diversos tipos de distúrbios, podem contribuir para a interpretação dos processos formativos do sítio.

Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica; Caverna; Pré-Proto-história; Clássico-Medieval; Metodologia arqueológica; Alvaiázere- Portugal.

1. Os SIG em arqueologia

O uso do SIG em Arqueologia tem-se popularizado nas últimas três décadas apontando não só contribuições do seu uso na Arqueologia, como espelhando outras possibilidades na definição e estruturação dos dados espaciais digitais (Aldenderfer e Maschner (eds.) 1996; Forte, 2014; Maschner, 1996; Lock, (ed) 2018; Roosevelt, et al. 2015; Holdaway, et al. 2019; McKeague, et al. 2019). Para efeito tem contribuído a disseminação dos programas e competências para as novas tecnologias aferidas pela comunidade arqueológica, a redução dos custos envolvidos e as vantagens da sua utilização observadas na compreensão do passado.

O crescimento da Arqueologia como ciência e em associação a necessidade de métodos cada vez mais rigorosos para um efetivo registro dos dados levaram os investigadores a implementarem mecanismos, ferramentas e instrumentos mais precisos para a coleta e tratamento da informação. Uma das soluções foi a integração dos SIG nas intervenções arqueológicas, garantindo um entendimento mais preciso e organizado da informação espacial e da análise dos dados numa visão sobretudo sincrônica dos acontecimentos.

Os modos de representação (modelo vetorial ou matricial) com os quais o SIG trabalha têm funcionalidades e ferramentas específicas para sua manipulação, garantindo inúmeras potencialidades. O uso de cada modelo depende dos objetos representados, da escala e dos objetivos da pesquisa realizada e normalmente devem ser definidos durante a fase de planeamento e de acordo com as metodologias utilizadas. Assim, qualquer achado, contexto ou estrutura terá de ser representado por meio de um destes modelos.

No modelo vetorial a realidade observada é representada com base no uso de pontos, linhas e polígonos, que são armazenados com base em suas coordenadas, seja uma projeção cartográfica ou arqueográfica. Os artefatos facilmente podem ser representados por pontos, valas circundantes podem ser representadas por linhas e estruturas maiores por polígonos, contudo em uma escala regional, todo o sítio pode ser representado por apenas um ponto (Renfrew & Bahn, 2001: 88; Figueiredo, 2013). As representações matriciais oferecem uma cobertura contínua sobre todo o espaço de estudo, onde as feições são armazenadas pelos valores das células contidas na matriz (Wheatley & Gillings, 2002). Os mesmos conceitos de pontos, linhas e polígonos podem ser aplicáveis aos padrões visuais das células de uma matriz, mas não é possível que a eles sejam associados atributos ou bancos de dados. Ainda que as preferências da comunidade arqueológica recaiam na representação realizada pelo modelo vetorial, nomeadamente para o registo da dispersão das estruturas, unidades estratigráficas e vestígios materiais, são as operações com matrizes que propiciam a percepção de padrões sutis e análises mais complexas como modelos digitais do terreno, estudos de visibilidade, ou mesmo estudos de *predictive modelling* (Nicu et al., 2019).

Desta forma, em qualquer projeto normalmente existirão camadas de dados de ambos os tipos (Câmara & Monteiro, 2003).

A coleta dos dados tem, atualmente, como principal equipamento a estação total, que registra os pontos em três dimensões de forma precisa (Carver, 2009: 68). A medição, dependendo do mecanismo, é feita a partir de um feixe laser que é lançado ao prisma espelhado (posicionado sobre o alvo da medição) ou diretamente sobre o ponto a medir.

A classificação dos diversos tipos de achados e estruturas exumadas, por exemplo numa escavação, são representadas em diferentes camadas de informação, permitindo por meio da superposição dessas camadas que se compare os relacionamentos entre os diversos artefatos,

estruturas e contextos encontrados. Mas para compreender o uso do espaço é imprescindível que toda essa informação seja disposta, interpretada e integrada numa mesma projeção.

A partir daí obtêm-se retratos sucessivos das disposições espaciais encontradas pelas diferentes dinâmicas de ocupação (definidas pela construção, vivência e abandono) ou evolução do sítio (intervindo aqui os contextos pós-deposicionais). Nessa ótica de correlação, um correto mapeamento de objetos e estruturas permite uma visualização quase tridimensional do espaço, podendo vislumbrar as relações de desenvolvimento das ocupações humanas registradas (Carver, 2009: 247).

No entanto, as funcionalidades disponíveis no SIG não se limitam a registrar as informações coletadas em campo. Elas podem ser utilizadas em diversas fases da pesquisa para evidenciar padrões e demonstrar correlações. O processamento dos dados destes programas permite calcular pontos de visada entre diferentes locais, o custo tempo-distância de rotas, zonas de influência e proximidade, tendências e simulação de diferentes variáveis envolvidas, garantindo uma diversidade de ferramentas no auxílio à interpretação dos dados que são obtidos nas intervenções arqueológicas.

1.2. O Algar da Água

O Algar da Água é uma cavidade natural, localizada em Alvaiázere, centro de Portugal. Nela já havia sido registada a presença de vestígios arqueológicos materiais (Marques, 1996; Mendes, 2008) e de arte rupestre (Figueiredo et al. 2014). A investigação que produziu os dados aqui tratados faz parte do projeto plurianual, aprovado pela DGPC, iniciado de 2016, com a designação MEDICE - Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica, sob coordenação geral da arqueóloga Prof^{ra}. Dr^a. Alexandra Figueiredo. A cavidade tem uma área de cerca de 130m² e a entrada é feita por uma pequena vertente, aberta à superfície do solo (Figura 1), cujo desnível é de quase 5m.

Figura 1. A - Entrada do Algar da Água na Serra de Alvaiázere. Foto: Daivisson Santos, 2017. B - Vista interna da entrada do Algar da Água. O acesso à sala principal (esq.), ao corredor norte (dir.) e a abertura do teto (topo). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

2. Materiais e métodos

A sala principal apresenta um leve declive na direção sul, do mesmo modo, o corredor que segue para norte também apresenta declive, este mais acentuado, cujo desnível em relação à sala principal é de cerca de 3,5m (Figueiredo et al., 2019).

Perante esta morfologia e outras condicionantes, os trabalhos foram realizados na zona sul e oeste da sala principal e estabelecido um ponto de registo de coordenadas com valor zero (X, Y e Z), tendo sido posicionado junto ao extremo sudoeste. Este ponto seria a base de referência espacial. A opção pelo ponto mais a sudoeste prendeu-se na opção de se manter a maior parte das coordenadas X e Y positivas e todas as Z negativas. Com esta base desenvolveu-se o levantamento topográfico e a planta da cavidade (Figura 2), que estabeleceu a primeira camada no SIG para a introdução posterior de todo registo espacial arqueográfico.

Para o início do processo de escavação foram criadas quadrículas de 2m² (Figura 3). A intervenção foi realizada por uma abordagem em open area, seguindo o registo de Harris (Harris, 1989) para a compreensão das unidades estratigráficas, de modo a evidenciar as relações dos estratos e interfaces com os vestígios exumados (Figueiredo et al., 2019).

Figura 2. Delimitação da cavidade e fixação do Ponto 0,0,0 do Algar da Água.

Figura 3. Quadrículas escavadas em 2017 e 2018, no Algar da Água.

Com os dados topográficos registrados pela equipe de trabalho foi realizado um modelo digital do terreno (MNT). Um MNT, segundo Felgueiras e Câmara (2003:7-1) “é uma representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre”. Esses pontos serviram de base para a geração de uma malha triangular, que geometricamente pode ser descrito como um poliedro de faces triangulares (Figura 4). Esse modelo foi escolhido por ser mais indicado para representar superfícies não homogêneas e que possuem variações locais acentuadas (Felgueiras e Câmara: 2003), que é especificamente o caso da cavidade estudada. A partir desse modelo também foram geradas as isolinhas (curvas de nível) de modo a permitir uma melhor representação bidimensional da disposição da superfície do terreno.

Figura 4. Levantamento topográfico do Algar da Água em escala de cores e representação das curvas de nível.

3. Dados coletados

A partir do MNT foram calculadas as linhas de perfil topográfico (Figura 6). Estas, ao se apresentarem como uma visão antecipada da linha do terreno, têm grande valor para o planejamento de estratégias e preparação do processo de escavação. As feições que elas indicam proporcionam a indicação de possíveis eixos de hidroturbação e sedimentação no interior da gruta, reforçando as impressões que já haviam sido coletadas visualmente. Nelas também se destaca o acúmulo de material, em especial rochas, depositadas junto à parede sul.

Figura 5. MNT com a distribuição das linhas topográficas superficiais nas quadrículas do Algar da Água.

Os dados obtidos confirmam a visível inclinação do centro da galeria para as extremidades sul, leste e oeste (Figura 6 a 10). Esta análise feita no SIG permitiu entender previamente a dinâmica de escoamento e possíveis espaços de deslocação, bem como desenvolver os entendimentos seguintes. As linhas topográficas A e B (Figuras 6 e 7), foram calculadas na direção oeste-leste nos gráficos e podem ser visualizadas horizontalmente da esquerda para a direita de acordo com a ordem das quadrículas apresentadas na planta (Figura 5).

Na linha topográfica A (Figura 6), que atravessa as quadrículas A, o lado esquerdo que apresenta altimetria superior pode ter sido perturbado pelo acúmulo de blocos de pedra na superfície das quadrículas A1'/A1. Posteriormente, foi verificado que no perfil estratigráfico essa inclinação das unidades estratigráficas inferiores também pode ser percebida.

A linha topográfica B (Figura 7), que atravessa as quadrículas B, demonstra uma clara elevação na área central da gruta em relação às extremidades. Essa visão de perfil, também pode indicar possíveis eixos de hidroturbação no interior da cavidade. Apesar de mais distantes da entrada, as quadrículas B estão situadas logo abaixo da abertura no teto da gruta, que permite a penetração da chuva.

Figura 6. Linha topográfica superficial A

Figura 7. Linha topográfica superficial B.

As linhas topográficas 1, 2 e 3 (Figuras 8 a 10), foram calculadas na direção norte-sul e podem ser visualizadas horizontalmente de cima para baixo de acordo com a ordem das quadrículas apresentadas na planta (Figura 5).

Nas três linhas topográficas foi possível perceber o aprofundamento da cavidade a partir de sua entrada, localizada próxima ao lado direito do gráfico, em direção à sua extremidade sul, localizada no lado esquerdo do gráfico. Nas extremidades da gruta, linhas 1 e 3 (respectivamente Figuras 8 e 10) o declive é aparentemente mais constante, perturbado apenas pelos picos causados pelo acúmulo de blocos de pedra, em certos pontos da cavidade. Ainda assim, a inclinação é mais acentuada a oeste, representado pela linha 1, do que a leste, representado pela linha 3. Já na área central, linha 2 (Figura 9), há uma pequena elevação aproximadamente à altura das quadrículas A2 e B2. Inicialmente não era possível avaliar se era uma feição natural ou artificial, mas indicava a presença de uma regularidade passível de investigação. Durante a continuidade dos trabalhos de escavação e análise desta área foi encontrada uma sequência delareiras.

Figura 8. Linha topográfica superficial 1.

Figura 9. Linha topográfica superficial 2.

Figura 10. Linha topográfica superficial 3.

A grande quantidade de blocos de pedra existentes na área da escavação tornou a replicação deste método de análise para as unidades estratigráficas seguintes, ainda que menos

preciso devido ao registro de uma grande diversidade de blocos rochosos, interpretados na sua maioria como blocos de queda do teto (Figueiredo et al., 2019). Estes criaram muitas distorções no modelo estatístico utilizado para gerar o modelo numérico do terreno utilizado para a visualização desses perfis. Em outras áreas, o tamanho desses blocos impossibilitou o prosseguimento da escavação.

Seções desses blocos encontravam-se presos no manto calcítico ou às paredes da gruta devido ao acúmulo de calcário dissolvido na água que descia do topo da serra e penetrava na gruta. Esta restrição também limitou à análise do perfil estratigráfico, que só foi metodologicamente considerado na vertente norte das quadrículas.

Os trabalhos permitiram identificar 17 UEs (Figura 11).

Figura 11. Matriz de Harris do sítio Algar da Água.

As camadas relacionadas às UEs escavadas compuseram uma matriz de Harris, inicialmente, por uma sucessão linear de níveis, sem grande complexidade de interpretação. Contudo, os desníveis existentes na topografia da gruta e a presença de rochas e blocos de pedra revelaram bolsas de sedimentos, diferentes do seu entorno e desconectadas entre si. Elas deram origem a novas UEs, que se posicionam de forma paralela ao eixo principal escavado,

cujas fases de ocupação identificadas confirmam, pela sua disposição, uma certa conservação dos diferentes estádios.

Além do uso dos SIG, a equipe recorreu a outros diferentes programas e técnicas para o registro dos dados, nomeadamente a fotogrametria das estruturas e a fotografia digital georeferenciada que serviu de base para o registro das informações no SIG, nomeadamente de todos os elementos e vestígios arqueológicos observados durante a escavação. As fotografias registradas foram ortoretificadas de modo a se corrigir a escala e a inclinação da câmara fotográfica, tendo sido vetorizadas todas as estruturas apresentadas, dando origem à construção gráfica dos elementos verificados nas várias camadas (Figura 12).

O processo de vetorização foi repetido com a respectiva informação de profundidade a cada UE observada, de modo a retratar as diversas dimensões temporais e as relações espaciais entre as diferentes estruturas encontradas ao longo de todo o processo.

Figura 12. Vetorização das diversas camadas/níveis de ocupação – 1. Recente (superfície) – 2. UE 2 (aglomerado de blocos rochosos sobre nível de ocupação) – 3. Nível estrutural Clássico-Medieval, o primeiro nível de carvões, em cinza, e, em roxo, o segundo, com estrutura de lareira (UE5) no Algar da Água.

Todas as estruturas foram trabalhadas individualmente quer para conjugação direta dos materiais a que lhes estavam associados, quer para conjugar com os restantes elementos contemporâneos, numa visão sincrónica, ou mesmo numa relação de evolução temporal das ocupações, numa visão diacrónica.

Entre as diferentes estruturas registadas destacamos aqui três lareiras, cujos níveis de construção foram denominados UEs 5, 12 e 17. A título de exemplo apresentamos o nível das lareiras e o seu contexto para uma melhor perceção das potencialidades do SIG na relação das estruturas com os objetos pela sua disposição espacial (Figura 13).

Figura 13. Disposição das três lareiras (UEs 5, 12 e 17) em suas quadrículas

A lareira apresentada é a definida na UE 5. O assentamento inicial das pedras que formam a base da lareira (UE5) teria ocorrido no período Romano (Figueiredo et al., 2019). Esta base é composta por pequenos blocos calcários dispostos de forma grosseiramente semicircular.

A segunda lareira, UE 12, é muito menor e circunscrita, sendo a sua base diminuta, como é possível ver na imagem. Cronologicamente teria sido realizada no final da Idade do Ferro (Figueiredo et al., 2019), tal como a lareira 3, UE17.

Após as duas campanhas de escavação no Algar da Água foram exumados 430 artefatos entre fragmentos cerâmicos (maioria), artefatos líticos, metais e vestígios faunísticos distribuídos pelas 15 quadrículas intervencionadas.

4. Discussão dos Resultados

A aplicação da visualização espacial, para a qual contribuiu o uso dos sistemas de informação geográfica, permitiu a reconstituição dos diferentes momentos e ocupações registrados durante as campanhas. Mesmo que os níveis de escavação surgissem em momentos diferenciados no tempo, devido à metodologia empregada no sítio e da profundidade em que as quadrículas foram sendo escavadas, todos os dados eram vetorizados e integrados nas suas respectivas camadas, interpretados e desenhados no SIG. Esta análise pela diferenciação das informações por camadas, conforme a associação dos dados recolhidos nas diferentes unidades estratigráficas e seu posicionamento X e Y, bem como o Z (profundidade), garantiram uma percepção do espaço mais eficiente e uma melhor conexão

visual-interpretativa dos eventos ocorridos na dimensão sincrônica (momentos contemporâneos) ou diacrônica (evolução dos eventos ao longo do tempo). Desta forma, a composição dos dados obtidos no final dos trabalhos possibilitou desenhar os contextos num quadro que apresentamos sobretudo para os dois grandes períodos considerados, o Clássico/Medieval e o Pré e o Proto-Histórico (Figura 14).

Figura 14. Disposição espacial das unidades estratigráficas representadas na Matriz de Harris do Algar da Água.

Outros contributos do uso dos SIG ao entendimento do sítio arqueológico e dos contextos observados prendeu-se pela espacialização dos objetos recuperados, criando uma imagem da distribuição dos achados catalogados (Figura 15 e 16). Esta distribuição de frequência espacial pôde indicar visualmente padrões e variações dos locais mais utilizados durante as diferentes fases de ocupação da cavidade.

Figura 15. Distribuição de frequência (concentração de pontos) da quantidade de Vestígios x Quadrículas x Unidades Estratigráficas.

Figura 16. Distribuição de frequência (gráfico circular) da quantidade de Vestígios por Quadrículas x Unidades Estratigráficas.

Com esta análise definimos algumas conclusões, nomeadamente que a concentração de artefatos indicava claramente a preponderância de ocupação no centro da caverna, no entorno das lareiras encontradas nas quadrículas A1/A2 e B1/B2, sobretudo para o período Clássico/Medieval e com uma maior concentração na B1 na ocupação mais antiga.

Diferentes planos podem ser obtidos de acordo com as necessidades do estudo, tanto em relação às UEs registradas, quanto aos períodos de ocupação detectados, possibilitando um mapeamento mais completo dos diferentes locais e de múltiplas conexões entre os contextos registados. Aqui deixamos somente um exemplo que se podem extrapolar para outras possibilidades, nomeadamente na relação direta dos objetos pela sua localização extraída em campo, do seu posicionamento X, Y, e Z e dos contextos com que estes se relacionam ou simplesmente da dispersão dos vestígios de um tipo de objetos (Figura 17) de uma determinada época.

Figura 17. Elementos líticos, por tipo, associados às unidades estratigráficas do período Pré-histórico.

O estudo das linhas de perfil da gruta previamente à escavação pode permitir correlacionar alguns traços do relevo a algumas das estruturas detectadas posteriormente, como é o caso das lareiras. Ao tomarmos a linha topográfica 1, de orientação Norte-Sul, sob a qual foram encontradas as Lareiras 1, 2, 3 (Figura 18) e ao correlacionarmos suas posições relativas é interessante verificar os possíveis efeitos que elas podem ter tido sobre as camadas superiores ao longo dos períodos de ocupação do espaço.

Figura 18. Linha topográfica 1 comparada às estruturas encontradas.

Da mesma forma é possível comparar as linhas topográficas A e B, tomadas na orientação Leste-Oeste e compará-las com os perfis obtidos nos cortes das quadrículas A e B. Na primeira (linha topográfica A) (Figura 19) associando ao perfil Norte das quadrículas A1, A2 e A3 (Figura 20) é possível perceber uma tendência geral coincidente entre as duas imagens. O corte, cujas dimensões e posicionamento são oriundos de dados obtidos com a estação total em campo e fotografias ortorretificadas, refere-se a representação mais acurada disponível. A linha, por sua vez, é produto de uma interpolação triangular dos pontos obtidos à superfície atual da gruta. As discrepâncias podem ser creditadas à impossibilidade de uma coleta de pontos regular que permitisse uma melhor distribuição dos pontos coletados com a estação total previamente ao início dos trabalhos. Algumas das feições no terreno, como pedras e buracos, podem resultar em perturbações na geração da malha triangular subsequente e que são bem evidentes num solo de cavidade que sofre diversos processos pós-deposicionais, como é o caso de escoamento de águas ou das inúmeras tocas de diferentes animais. Contudo, é possível perceber no mapa de demarcação das linhas (Figura 6) a existência de um buraco que acabou por gerar a depressão que afetou a interpolação da malha.

Figura 19. Linha topográfica superficial A

Figura 20. Perfil registado na intervenção do Algar da Água, 2017. Corte Norte das quadrículas A1, A2 e A3.

O mesmo também é visível na comparação da Linha Topográfica B (Figura 21) com o corte Norte das quadrículas B1, B2 e B3 (Figura 22). A coleta de pontos sobre as rochas causou uma distorção na malha triangular e isso gerou o pico representado na quadrícula B2, na área central do modelo, e, da mesma forma que na Linha A, um buraco cujo ponto foi coletado junto aos acúmulos de blocos na parede gruta gerou uma distorção na extremidade leste, que pode ser verificada na quadrícula B3. Ainda assim, em linhas gerais, é perceptível captar alguma similaridade apesar de comprometida pela distorção.

Figura 21. Linha topográfica superficial B.

Figura 22. Perfil registado na intervenção do Algar da Água, 2018. Corte Norte das quadrículas B1, B2 e B3.

5. Considerações finais

Os resultados do processamento dos dados coletados na escavação arqueológica do Algar da Água demonstram algumas das potencialidades do uso dos SIGs em Arqueologia. Esse potencial vai muito além da simples visualização em contexto das diferentes informações coletadas, o que poderia ser feito e costumeiramente é em softwares de desenho assistido por computador (CAD). O diferencial passa por adicionar a essas camadas de informação um banco de dados que permite diversos tipos de processamento extras e a geração de respostas que podem ser visualizadas por meio de imagens, mapas e esquemas gerados pelo software.

A visualização gerada abre a possibilidade de mapear não só a forma de ocupação, mas também o deslocamento *intrasite* ao longo do tempo. Da mesma maneira, a distribuição de frequência espacial dos achados é uma solução vantajosa em sítios onde não é possível, ou prático o georreferenciamento de cada um dos vestígios, seja pela sua grande quantidade, seja pela dificuldade de levantamento, como normalmente são as cavidades. No caso do sítio do Algar da Água a equipe de investigação optou por uma referência mista, levantando o seu posicionamento georreferenciado em casos específicos de materiais, nomeadamente em todos os vestígios Pré e Proto-históricos ou quando nos períodos posteriores se registavam metais, vidros ou cerâmicas decoradas; todos os outros materiais foram considerados associados somente à UE e quadrícula. Este tipo de distribuição, ao revelar os locais onde se concentram

o maior número de achados, associado às suas UEs de origem pode dar indicações de comportamentos e auxiliar a interpretação de estruturas e contextos.

Também atendendo ao outro ponto expresso no artigo a geração de linhas de perfil topográfico a partir dos pontos coletados por meio da estação total tanto pode indicar previamente os eixos de possíveis perturbações do registro arqueológico, quanto ver correlacionado os achados de modo a avaliar o impacto dessas perturbações sobre as estruturas enterradas. Estas, apesar de exigirem um levantamento completo da área a ser escavada e estarem sujeitas a diversos tipos de distúrbios, podem contribuir para a interpretação dos processos formativos do sítio. O auxílio visual dessas linhas oferece indícios para subsidiar a contribuição da análise sedimentológica e geológica, para além da interpretação arqueológica.

Referências

- ALDENDERFER, M.S. e MASCHNER, H.D.G. (eds.) 1996. Antropologia, espaço e sistemas de informação geográfica. Nova York: Oxford University Press.
- CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M. (2003). Conceitos Básicos da Ciência da Geoinformação. In: CÂMARA, G.; DAVIS; C., MONTEIRO, A. M. (eds) (2003). Introdução à Ciência da Geoinformação, São José dos Campos: INPE. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/>. Acessado em 12/10/17.
- CARVER, M. (2009). Archaeological Investigation. Oxford: Routledge.424p.
- CUNHA, L. (1990). As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere. Estudo de Geomorfologia, 1ª Edição, Série Geografia Física – 1. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 329p.
- FIGUEIREDO, A. (2013). A pre-historic art database and its relationship with a GIS experiment. Revista ANTROPE. Tomar, pp. 226-253.
- FIGUEIREDO, A. et al. (2014). Resultados das Prospecções Arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria – Centro de Portugal). Revista Memorare. Tubarão, v. 1, n. 2, p. 1-26, jan./abr. 2014.
- FIGUEIREDO, A. et al. (2019). O sítio arqueológico de Algar da Água: resultados de 2017 a 2019, ed. Instituto Politécnico de Tomar, Tomar.
- FELGUEIRAS, C.A.; CÂMARA, G. (2003). Modelagem Numérica do Terreno. In: CÂMARA, G.; DAVIS; C., MONTEIRO, A.M. (eds) (2003). Introdução à Ciência da Geoinformação, São José dos Campos: INPE. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/>. Acessado em 12/10/17.
- FORTE, M. 2014. Arqueologia 3D: Novas Perspectivas e Desafios - O Exemplo de Çatalhöyük. *Jornal de Arqueologia do Mediterrâneo Oriental e Estudos do Patrimônio*, 2 (1): 1–29. DOI: <https://doi.org/10.5325/jeasmedarcherstu.2.1.0001>
- HARRIS, E.C. (1989) Principles of archaeological stratigraphy. 2ed. London: Academic Press, 170 p.
- HOLDAWAY, S.J.; EMMITT, J.; PHILLIPPS, R.; MASOUD-ANSARI, S. 2019. Uma abordagem minimalista ao projeto de gerenciamento de dados arqueológicos. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 26: 873–893. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10816-018-9399-6>

- LOCK, G. (ed.) (2000). Além do mapa: Arqueologia e tecnologias espaciais. Série de Ciências da OTAN. Washington, DC: IOS Press.
- GUNNARSSON, F. (2018). Desafios arqueológicos, possibilidades digitais: desenvolvimento do conhecimento digital e comunicação em arqueologia contratual. Tese não publicada (Licenciada), Linneaus University
- MARQUES, P. (1996). Paisagem Cársica e Povoamento, Novo Contributo para o Estudo e Desenvolvimento do Passado Arqueológico de Alvaiázere. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Tomar: IPT. Vol. 1, p.44, 68-70, 95; Vol. 2, p. 81.
- MASCHNER, H.D.G. (1996). Novos métodos, velhos problemas: sistemas de informação geográfica na pesquisa arqueológica moderna. Universidade de Illinois do sul, Carbondale: Centro para investigações arqueológicas.
- McKEAGUE, P.; van't VEER, R.; HUVILA, I.; MOREAU, A.; VERHAGEN, P.; BERNARD, L.; COOPER, A.; GREEN, C.; van MANEN, N. (2019). Mapeando nosso patrimônio: rumo a um futuro sustentável das informações e tecnologias espaciais digitais na gestão do patrimônio arqueológico europeu. *Journal of Computer Applications in Archaeology*, 2 (1), pp. 89-104. DOI: <http://doi.org/10.5334/jcaa.23>
- MENDES, C.A.F. (2008). Dinâmica de Povoamento da Área de Alvaiázere: Da Pré-História a Alta Idade Média. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Coimbra: Universidade de Coimbra. 350p.
- NICU, I.; MIHU-PINTILIE, A.; WILLIAMSON, J. (2019). GIS-Based and Statistical Approaches in Archaeological Predictive Modelling (NE Romania) in Sustainability <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2Fjournal%2F%2Fsustainability> DOI: 10.3390 / su11215969
- ROOSEVELT, C.H.; COBB, P.; MOSS, E.; OLSON, B.R.; ÜNLÜSOY, S. (2015). Escavação é digitalização de destruição: avanços na prática arqueológica. *Journal of Field Archaeology*, 40 (3): 325–346. DOI: <https://doi.org/10.1179/2042458215Y.0000000004>
- SANTOS, R. M. S. (2012). Prospecção Arqueológica e Mapeamento das Cavidades no Alto Nabão. Relatório de Estágio apresentado ao Instituto Politécnico de tomar para a obtenção do grau de mestre em Técnicas de Arqueologia. 116p.
- WHEATLEY, D.; GILLINGS, M. (2002). *Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS*. London: Taylor & Francis, 250p.

More than an auxiliary methodology: Contributions of Geographic Information Systems to understanding the archaeological site of Algar da Água

Alexandre Roberto Peixe¹, Alexandra Figueiredo², Cláudio Monteiro³,
Anderson Tognoli⁴

1. CAA Portugal. Email: alexandre.rp@gmail.com

2. LABACPS-IPT, Politechnic Institute of Tomar, Coimbra University Geosciences Centre (FCT).
Email: alexfiga@ipt.pt

3. CAA Portugal. Email: claudio.monteiro.cr@gmail.com

4. CAA-Portugal; PhD Student MAE-USP. Email: ar.tognoli@gmail.com

Abstract:

This paper aims to present an integrated approach to the study of an archaeological site using the geographic information systems (GIS) as a way to contribute to a better understanding of its historical occupation. The site studied, Algar da Água cave, is a natural cavity located in Alvaiázere, central Portugal. It has an area of about 130m², it has a length of about 20m, in its the greatest extent, and its maximum width is around 10m. In it were recorded two great moments of occupation, the first integrated in recent Prehistory / Protohistory and the second in the Classic / Medieval period. In this article, we do not intend to expose in depth the results of the study of these two moments in the archaeological site, but above all to present how the geographic information systems can help the methodological conduction of the work and the study analysis, based on the example of Algar da Água. The program used as a tool for managing and processing the spatial information was Esri's ArcGis. Initially, given the methodological process developed in the field, the origin point (0,0,0) was determined to be near the southwest end. It was chosen to keep X and Y coordinates mostly positive and all Z coordinates negative. Subsequently, the topographic survey was performed, resulting in the cavity plan and a numerical digital terrain model (DTM). This DTM allowed calculating the topographic profile lines to contribute to a better understanding of the cave and to improve the planning of the excavation process. They provided clues to possible hydroturbation and sedimentation axes inside the cave, reinforcing the visual impression collected by the team. In addition to GIS, the team also resorted to other programs and techniques for recording all archaeological elements and traces observed during the excavation. Those records also were added, where possible, to the spatial database. All stratigraphic units observed were vectorized in order to portray the various temporal dimensions and spatial relationships between the different structures found. Even if the excavation levels occurred at different times in the excavation process, the data were vectorized and integrated into the interpreted two-dimensional layer drawn in the GIS. The main anthropogenic structures found at the site was a series of three hearths. Each one was individually dug to ensure its direct conjugation to the materials found into a synchronic and diachronic view. The study of cave profile topographic lines prior to excavation allowed correlating terrain features with the later detected structures, such as hearths. This analysis, segmenting information in layers, according to the association of data collected at the various stratigraphic units and its positioning in three dimensions, ensured a more efficient perception of space and a better visual-interpretative connection of the past events. The processing data results from the Algar da Água excavation demonstrate some of the potentialities of the use of

GIS in archaeology. The various types of visual responses produced by software-generated images, maps, and schemes open the possibility to map not only the form of occupation, but also its movement intra-site through the time. Likewise, the spatial frequency distribution of the findings is an advantageous solution in places where individual georeferencing of the vestiges is not possible or practical, as it is very common on caves. In Algar da Água's case, the research team decided for a mixed reference, taking the coordinates only in specific cases, as in all Pre-historical and Proto-historical artefacts. The artefacts from later chronological periods were also recorded, but only when they consisted on decorated pottery, or there were metals or glass artefacts. All other materials were registered only associated with its stratigraphic unit and its archaeological grid origin. This kind of procedure can reveal the places where the greatest number of finds are concentrated, and it gives indications of behaviour, helps the interpretation of structures and their contexts. The generation of topographic profile lines can both, indicate in advance the axes of possible disturbances of the archaeological record, and correlate them with the findings in order to assess the impact of these disturbances on buried structures. Although they require a complete survey of the area to be excavated and are subject to various types of disturbances, they can contribute to the interpretation of the site formation processes. The visual aid provided by these lines can be used as support for sedimentological and geological analysis.

Keywords: Geographic Information Systems; Cavity; Pre-Protohistory; Classic/Medieval; Archaeological methodology; Portugal, Alvaiazere